

Сравнительный анализ сервисных платформ, оптимальных для онлайн-обучения в казахстанских вузах

Куатбеков Асхат, докторант 3 курса специальность «Педагогика и психология»
Абдимуса Жулдыз, докторант 3 курса специальность «Педагогика и психология»;
Университет Дружбы Народов им. акад. А. Куатбекова (Казахстан, г. Шымкент)

Симоненко Анна, студент

Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (Россия, г. Москва)

Тапалова Ольга Бисеновна, доктор психологических наук, проф.

Абишева Эльмира Давлетовна, кандидат психологических наук

Жапаров Эльдар, магистрант

Казахский национальный педагогический университет имени Абая (Казахстан, г. Алматы)

Аннотация. В настоящей статье представлен анализ методов, форм и средств образовательной деятельности при переходе полного вузовского обучения на дистанционный формат. Экстренный переход на дистанционное обучение заставил многие вузы столкнуться с рядом проблем, связанных с дистанционным форматом обучения. Разрешение подобного рода проблем открывает множество возможностей для развития системы образования и разработки инновационных средств обучения. Полученные результаты исследования демонстрируют сравнительный анализ сервисных платформ: «Zoom», «Google Meet», «Microsoft Teams», «WebEx», «Discord», выполненный по критериям: «Минимальные системные требования», «Количество уровней защиты», «Уникальность», «Минимальная цена», «Комфортная цена». Полученные результаты свидетельствуют, что платформа «Discord» это лучшее соотношение «цена – качество», в то время как «Microsoft Teams» дает возможность создать цельную образовательную среду, наиболее удобную не только для проведения занятий онлайн, но и всего образовательного процесса. Таким образом, результаты настоящего экспериментального исследования будут полезными и информативными в системе дистанционного обучения, так как выбор сервисной платформы, с помощью которой осуществляется онлайн-обучение является важным аспектом для получения качественных знаний и их эффективного усвоения.

Ключевые слова: дистанционное образование; средства обучения; информационно-коммуникационные технологии; инновации в образовании.

Введение. Образовательная система Республики Казахстан в 2020 году столкнулась с серьезной проблемой – эпидемией SARS-COV-2. В связи с этим Министерство образования и науки издало указ об активизации мер против распространения инфекции в образовательных организациях. Среди данных мер наиболее значимым для студентов оказалось переход к дистанционному формату обучения [1].

Массовый переход к дистанционному формату обучения является первым в истории Республики Казахстан. Данный переход во всей системе образования, создает новые условия обучения и актуализирует новые средства и методы. Как и при работе с любой из форм обучения, дистанционное образование сопряжено с рядом проблем. И одной из самых главных и наиболее явных проблем является коммуникация преподавателей и студентов. Условия дистанционного образования лишают студентов и преподавателей возможности удовлетворения своих коммуникативных потребностей. Возникают новые коммуникативные барьеры в общении. Это может достаточно ярко проявляться в пониженной групповой активности на онлайн занятиях. Активизация активности группы становится более сложной задачей для преподавателя. Помимо этого стоит упомянуть, что усвоение информации в подобной форме обучения отличается от особенностей усвоения при очном обучении. Студенты могут испытывать проблемы с усвоением материала. И не стоит забывать о наличии наиболее

весомой проблемы – технической подготовленности всех участников образовательного процесса [2, 3, 4].

Анализируя парциальные проблемы образовательного процесса, можно выделить и изменение требований к учащимся. В условиях дистанционного образования детерминирующую роль академической успешности студентов начинают выполнять их способности рационального распределения личного времени и степень развитости волевой сферы [5, 6, 7]. Студентам дается большая самостоятельность в изучении дисциплин. Их личностные качества начинают в большей мере определять их успешность в образовательном процессе. Что касается технологической компетентности студентов, они зачастую проходят необходимые курсы информатики на 1-2 курсах обучения в университете. Это является оптимальной стратегией образовательного процесса [8]. В случаях, когда студенты не имеют достаточных технических навыков, их обучения на более поздних этапах получения образования может быть сопряжено с рядом трудностей. Ведь соответствующие курсы будут вынуждены искать свое место среди профилирующих дисциплин. Это может привести к усложнению процесса получения образования.

Преподаватели высшей школы за короткое время стали осваивать новые навыки и умения, необходимые для цифровой профессиональной компетентности. Помимо основных профессиональных навыков преподаватель обязан в короткое время освоить инновационные методы онлайн-обучения, что может

быть не самой простой задачей. С учетом постоянного технологического развития повышаются требования к организаторским способностям преподавателя [9, 10]. В условиях дистанционного образования преподаватель вынужден проводить онлайн занятия, которые являются другой формой обучения и методы, которые применяются на очных занятиях не всегда столь же эффективны. Разработка стратегий поведения для дистанционного преподавания сложная задача, требующая много времени и сил. Помимо этого, необходимость постоянного нахождения онлайн лишает личность возможности вести высокоподвижный образ жизни.

При дистанционной форме получения образования так же изменяются методы обучения студентов. При очном образовании часто используются лекционные занятия, как форма донесения до студентов основных понятий и тенденций изучаемой темы. Лабораторные занятия так же более привычно проводить в очном виде, полностью контролируя ход проведения экспериментов. В случае дистанционного обучения рекомендуется использовать комбинированные методы. Использование лекционных, лабораторных, семинарских занятий в процессе онлайн-обучения позволяет поддерживать интерес студентов к деятельности в сфере обучения, поддерживать процесс их самообразования и стимулировать их личностно-профессиональную мотивацию. Интерактивные методы обучения выходят совершенно на новый уровень и начинают требовать не просто знания методики их проведения, но и глубокого понимания их сути для постоянной их модификации. Широкое разнообразие методов образования позволит значительно увеличить эффективность получения знаний студентами [11, 12, 13].

Учитывая вышесказанное, мы выделяем целый спектр проблем образовательного процесса при новом формате дистанционного обучения, и это по праву можно считать средствами проведения онлайн занятий. На данный момент для упрощения взаимодействия между субъектами образования, есть множество различных сервисов, предоставляющих возможность проведения занятий в формате видеоконференций. А также мессенджеров, позволяющих наладить постоянный, надежный контакт и передачу данных, необходимых для успешного освоения материала.

Целью настоящего исследования является определить какими техническими средствами пользуются студенты и преподаватели, насколько эти средства показали собственную эффективность в учебном процессе и какие особенности их использования можно выделить.

Гипотеза исследования: использование наиболее актуальных информационных технологий для поддержания контакта проводится в рамках доступных функций используемого программного обеспечения, что может вести как к повышению эффективности взаимодействия, так и ограничению возможностей контактирования субъектов образования.

Обзор литературы. По данным литературного анализа, мы выделяем следующие характеристики обсуждаемых сервисных платформ для онлайн-обучения. Известная и самая популярная сервисная

платформа «Zoom Video Communications» предлагает своим пользователям возможность бесплатного проведения видеоконференций в рамках временного ограничения, голосовую связь, вебинары и чаты на персональном компьютере, на мобильных устройствах и в системах конференц-залов. Компания «Zoom» была основана в 2011 году и продолжает свою деятельность на рынке уже несколько лет [14].

«Google meet» входит в состав пакета услуг «Google Workspace», позволяет проводить видеоконференции, используя параллельно остальные продукты компании, которые предназначены для: хранения, обработки и создания различных данных и документов необходимых непосредственно в учебном процессе [15].

«Microsoft teams» - программное обеспечение, созданное корпорацией «Microsoft». Основная цель данной платформы: обеспечение качественной связи и создание комфортного виртуального взаимодействия между пользователями с учетом их целей, что позволяет максимально комфортно использовать её для работы и учебного процесса [16].

«Webex» - продукт организации «Cisco Webex», которая разрабатывает и продает средства для связи и видеоконференций с 1995 года. Данная среда позволяет интегрироваться с таким ПО как «Microsoft Outlook», «Google drive», «GitHub» и «Office 365» [17].

Также существуют другие платформы, обеспечивающие качественную и удобную связь, но не получившие популярности как средство образовательного процесса. Одной из таких платформ является «Discord», которая зарекомендовала себя относительной популярностью и качеством связи.

«Discord» - программное обеспечение, позиционирующее себя как текстовый, аудио и видео чат. Изначально созданный не в образовательных целях, «Discord» ставил своей задачей объединение людей по интересам. Данный продукт позволяет создавать каналы трех типов: текстовые, голосовые и видео. С возможностью их администрирования и быстрого переключения между собой. Также такие крупные IT-платформы как «Хабр», определяют «Discord» как мессенджер [18, 19].

Материал и методы исследования. Для определения онлайн-платформ, используемых студентами и преподавателя для проведения онлайн-занятий мы провели опрос среди студентов.

В экспериментальном опросе приняло участие 323 студента КазНУ им. Аль-Фараби, КазНПУ им. Абая, университета «Туран», Университета им. Сулейман Демиреля. Опрос проводился со студентами всех курсов. Испытуемым студентам давалась возможность ответить на следующий вопрос: «Какое программное обеспечение используется для проведения онлайн-занятий в вашем вузе?». Студенты могли отметить одну или несколько платформ, в зависимости от действительно применяемых платформ и описать особенности обучения в вузе.

В результате опроса были выведены три ведущие платформы: «Zoom», «Google meet», «Microsoft teams». Также 55 участников опроса, обучающихся в «Университете им. Сулеймана Демиреля» отметили, помимо вышеперечисленных платформ, программное обеспечение «WebEx». Указанные платформы

для онлайн-обучения в дальнейшем были выбраны нами для проведения сравнительного анализа.

Результаты исследования и обсуждение. В процессе сравнительного анализа онлайн-платформ для обучения мы выделили несколько важных критериев, по которым был проведен сравнительный анализ, а именно:

- Минимальные системные требования – минимальные требования к оборудованию (ПК, телефоны и пр.), для запуска и использования программного обеспечения;
- Количество уровней защиты – количество механизмов (этапов), проходимых пользователем, для получения доступа к аккаунту;

- Уникальный функционал – особенности, предоставляемые платформой, не имеющие идентичного функционала у других представленных платформ;

- Стоимость использования – предоставляемые услуги и их соотношение с ценой на использование. Мы выделяем минимальную стоимость, выражающую начальную стоимость использования программного обеспечения, и стоимость для комфортного использования функционала программного обеспечения.

В ходе исследования нами был проведен сравнительный анализ данных программ по приведенным выше критериям. Мы указываем данные, находящиеся в открытом доступе на официальных сайтах, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1. - Сравнение характеристик и функционала программного обеспечения для образовательного процесса.

Платформа	Zoom	Google meet	MS teams	WebEx	Discord
Минимальные системные требования	CPU: 1-ядерный, 1 ГГц; RAM: Н/Д	CPU: 2х-ядерный. RAM: 2 Гб.	CPU: 1.6 ГГц RAM: 4 Гб	CPU: intel 2 RAM: 2 Гб	Гибкие требования
Количество уровней защиты	1	2	2	1	2
Уникальность		Интеграция всех ПО из пакета «Workspace»	1.Интеграция с сервисами MS. 2.Система оценивания 3.Система тестирования в текущей сессии 4.Домашние задания		1.Гибкая ролевая система 2.Система шумоподавления 3.Стриминговый режим 4.Уникальные настройки
Минимальная / месяц	Бесплатно	5.40\$	5\$	93\$	Бесплатно
Комфортная / месяц	14.99\$	5.40\$	12.5\$	93\$	Бесплатно
Примечание	Легкость в освоении.		Удовлетворяет все потребности образования		Сложный в освоении

Анализ информации, представленной в таблице 1 заключается в описании и сравнении платформ. Проведенный анализ приводит к пониманию, что самой требовательной с точки зрения аппаратного оснащения для запуска стала «MS teams», в то время как наименьшие затраты ресурсов необходимы для «Zoom». Так же необходимо отметить, что платформа «Discord» не имеет четких системных требований, кроме указания следующих операционных систем: «Windows 7», «MacOS 10.10», «iOS 10.0», «Android 5» и их более новые версии [20]. Данный показатель является одним из ключевых, ввиду вероятности отсутствия необходимого технического оснащения у обучающихся студентов. Следовательно, одни платформы могут оказаться достаточно комфортны только для части обучающихся, другие же могут удовлетворять всем техническим требованиям, но страдает функциональное качество обучения.

Так же необходимо обозначить мультиплатформенность части перечисленного программного обеспечения, так как использование программного обеспечения на мобильном телефоне, может повысить мобильность и обеспечить облегчение процесса налаживания контакта между участниками образования. Но качество непосредственного взаимодействия с учебными материалами, которые могут доставляться в виде файлов, может пострадать, в том случае, если платформа не располагает свое ПО к сохранению данных на мобильном устройстве. Платформы, избранные нами для проведения анализа, зачастую выполняют все функции сохранения информации.

Известно, что система авторизации на различных платформах может иметь несколько уровней, таким образом увеличивая защиту личных данных пользователей. Защита данных пользователей должна быть как программной (использование новых ключей

шифрования, хранение их на сервере или устройстве пользователей), так и необходимо установить защиту от третьих лиц, имеющих полный доступ к устройствам пользователей. Для этого зачастую даются советы: не ставить одни и те же пароли для разных систем, не сообщать пароли третьим лицам, менять пароль каждые несколько недель. Однако в данном случае мы будем рассматривать системы защиты, предоставляемые кампаниями, выпускающими программное обеспечение. Систему, которая запрашивает исключительно пароль аккаунта мы условно считаем одноуровневой, не принимая в расчет системы шифрования. Систему с двойной аутентификацией мы считаем двухуровневыми, так как сперва проверяется правильность пароля, затем подтверждается личность человека через одноразовый пароль, отправляемый на мобильный телефон, почтовый адрес или другие средства связи, доступ к которым точно есть у пользователя и не может находиться у злоумышленника.

Таким образом, исходя из вышеизложенных данных, мы можем отметить, что лишь у двух ресурсов система защиты не имеет двухэтапной аутентификации, это – «Zoom» и «WebEx». Платформа «Discord» требует подтверждение личности и может сохранить доверенное устройство (персональный компьютер), чтобы выполнять вход быстрее и без посторонних приложений. Платформы «Google meet» и «MS teams» по желанию могут предоставить Вам, помимо обязательной двухфакторной аутентификации, методы дополнительной защиты в которую могут входить: электронные ключи на носителях, дополнительное подтверждение через мобильное устройство, и специальная технология «Microsoft Authenticator» используемая корпорацией «Microsoft».

Уникальность систем была выделена на основе пользования данными системами для образовательного процесса. В основные возможности доступные всем перечисленным ресурсам вошли: видео и аудио конференции, возможность текстовых сообщений в общем и приватном чате, демонстрация экрана любого из участников группы, передача и приём файлов. В уникальные возможности мы включили особенности систем, характерные только им. Такие сервисы как «Zoom» и «WebEx» показали себя как стабильные платформы, имеющие полный основной функционал для проведения онлайн-занятий. Однако уникального функционала, характерно лишь этим платформам нами не было обнаружено.

В свою очередь «Google Meet» помимо выполнения основного функционала предлагает своим пользователям функции интеграции пакета услуг «Workspace». Подобная интеграция позволяет сохранять записи конференции на «Google Drive» и получать оповещения через почтовый сервис Google.

«MS teams» является наиболее проработанной с точки зрения подхода к образовательному процессу. Помимо интеграции с другими продуктами компании «Microsoft», платформа предлагает возможности полной организации и сопровождения учебного про-

цесса. Существуют возможности планирования занятий, выдачи домашнего задания и его проверки (оценивания), разделении участников для групповой работы с выделением им персонального чата, возможности проведения различного рода тестирований (с целью проверки качества закрепления материала или других целей) и других важных аспектов образования. «MS teams» можно считать полностью подготовленной платформой для организации дистанционного образования. Многофакторная система взаимоотношений между студентами и преподавателями, предлагаемая «MS teams», является наиболее эффективным средством организации учебного процесса в условиях пандемии, бесплатно предоставляет часть своей продукции учебным заведениям [16].

«Discord» – изначально позиционировала себя как пространство для свободного общения людей. Следовательно все настройки данного сервиса направлены на то, чтобы сделать взаимодействие людей максимально удобным. Важным аспектом «Discord» является выстроенная им гибкая ролевая система. Ролевая система платформы позволяет присваивать роли, закрепляющие определенный уровень доступа к информации, настраиваемые администраторами сервера. Гибкая система ролей позволяет очень удобно настраивать групповую работу. При общении посредством аудио- или видеоконференции «Discord» способен предложить систему шумоподавления «Krisp». Данная система способна частично улучшить качество слышимости выступающего пользователя, по возможности изолируя внешние шумы вокруг него. Нельзя сказать, что система работает идеально, но определенный вклад в улучшения качества звука она вносит. Так же «Discord» использует «Режим стримера» для защиты Ваших персональных данных. Одной из выдающихся особенностей «Discord» является система его настроек для удобного пользования. Подобная система позволяет пользоваться сервером на большом диапазоне устройств. Так же дает возможности создать пользовательские настройки удобные исключительно для пользователей в больших количествах. Одним из примеров является возможность регулирования громкости звука у других участников аудио- или видеоконференций, т. е. Вы можете сделать определенных пользователей громче других тише, при этом это будет работать исключительно на Вашем устройстве и никак не окажет влияние на слышимость диктора у других участников.

Для сравнительного анализа всех 5 платформ был проведен кросс-табличный анализ по 4 критериям (см. Таблица 2). Для ознакомления с исходными данными смотрите Таблица 1.

В процессе сбора данных касательно системных требований всех программных обеспечений был сделан вывод, что проведение сравнительного анализа на основе этих данных не актуально ввиду того, что в текущий момент подавляющее большинство персональных компьютеров и мобильных устройств позволяют работать с данными программами.

Таблица 2. - Кросс-табличный анализ по 4 критериям

Уникальность						Количество уровней защиты				
Zoom	Google meet	MS teams	WebEx	Discord	Платформа	Zoom	Google meet	MS teams	WebEx	Discord
					Zoom					
					Google meet					
					MS teams					
					WebEx					
					Discord					
Минимальная цена						Комфортная цена				
Zoom	Google meet	MS teams	WebEx	Discord	Платформа	Zoom	Google meet	MS teams	WebEx	Discord
					Zoom					
					Google meet					
					MS teams					
					WebEx					
					Discord					

где, Zoom

Технические характеристики большинства современных персональных компьютеров позволяют пользоваться любым из перечисленных программным обеспечением. Наибольшими системными требованиями относительно остальных программ обладает «Microsoft Teams». Стоим упомянуть, что системные требования программы «Discord» весьма различны, в зависимости от настроек и представляет большую сложность сбор данных о минимальных системных требованиях в данной программе. Так же в системе оценки системных требований не участвует модификации программного обеспечения для мобильных телефонов.

Использованный нами метод подсчета для определения наиболее эффективной по критерию программного обеспечения (ПО) заключается в суммирование всех ячеек, в которых данная ПО показало себя лучше по сравнению с другим. Проведение сравнительного анализа по критерию «Уникальность» исходило из сравнения количества уникальных возможностей и их степени значимости для учебного процесса. В процессе исследования было определено что наиболее выдающейся по степени уникальности платформой стал «Discord» (см. Таблица 3).

Таблица 3. Результаты подсчета уникальности функций ПО

Zoom	Google meet	MS teams	WebEx	Discord
0	2	3	0	3

Проведение сравнительного анализа по критерию «Количество уровней защиты» исходило из сравнения количества этапов необходимых к прохождению для получения доступа к личным данным, а также особенностей их реализации. В процессе исследования было определено что наиболее выдающейся по степени защиты конфиденциальности платформой стал «MS teams» (см. Таблица 4).

Таблица 4. Результаты подсчета степени защищенности личных данных в ПО

Zoom	Google meet	MS teams	WebEx	Discord
0	3	4	0	2

Проведение сравнительного анализа по критерию «Минимальная цена» исходило из сравнения необходимого начального взноса для возможности пользования данным ПО. Минимальная цена основана на наименьшей цене, предлагаемой разработчиками ПО. В процессе исследования было определено что наиболее экономной с точки зрения финансов платформой стал «MS teams» (см. Таблица 5).

Таблица 5. - Результаты подсчета экономичности ПО для начального использования

Zoom	Google meet	MS teams	WebEx	Discord
3	2	1	0	3

Проведение сравнительного анализа по критерию «Комфортная цена» исходило из сравнения необходимого взноса для возможности полноценного поль-

зования данным ПО, снятия всякого рода ограничений, которые могли не быть доступными на этапе начального взноса. «Комфортная цена» основана на цене тарифов, предлагаемых разработчиками ПО. В процессе исследования было определено что наиболее низкой ценной для комфортного использования обладает «Discord» (см. Таблица 6).

Таблица 6. Результаты подсчета экономичности ПО для комфортного пользования

Zoom	Google meet	MS teams	WebEx	Discord
1	3	2	0	4

Обобщая вышеперечисленные оценки по различным критериям, мы можем судить о степени потенциальной эффективности различных ПО для дистанционного образования с точки зрения как функциональных возможностей, так и финансовых затрат (см. Таблица 7)

Таблица 7. Итоговые значения, полученные суммированием баллов

Zoom	Google meet	MS teams	WebEx	Discord
4	10	10	0	12

Заключение. Полученные результаты нашего исследования позволили выделить наиболее эффективной платформы с точки зрения, как финансовых затрат, так и общего функционала приложений. Мы пришли к выводу что «Discord» является весьма эффективным и абсолютно бесплатным средством для онлайн обучения. Высокая гибкость настроек сервиса позволяет создавать специфическую среду для процесса обучения, способную в нужный момент адаптироваться под необходимые условия. Бесплатное распространение данного ПО является одним из самых значительных его достоинств. В то же время «Discord» способен предоставить и уникальные системы для улучшения голосового и видео сообщения.

Однако, следует отметить, что если «Discord» ставит своим приоритетом комфортное взаимодействие между участниками, в то время, как сервисная платформа «MS teams» предоставляет наибольшие возможности организации и проведения занятий при меньших усилиях. Отсутствие тонких настроек (которые необходимы в «Discord») позволяет преподавателю сосредоточиться непосредственно на занятии. Корпорация «Microsoft» также предоставляет полный пакет продуктов, используемых в

процессе обучения и знакомых каждому пользователю. Существенное отличие «MS teams» и «Discord» заключается в способе распространения.

Платформа «Google meet» в процессе анализа не стала самой выдающейся, но в свою очередь весьма успешно удовлетворяет потребности образовательного процесса. У этой платформы минимальный порог финансового вхождения равен комфортному использованию, что говорит о предоставлении платформой необходимых услуг за фиксированную цену.

Платформа «Zoom» предоставляет бесплатные услуги организации конференции в течение 40 минут, что частично удовлетворяет потребности образования. В то время как полноценной использование «Zoom» обязывает пользователей заплатить 14.99\$ за месяц комфортного использования, без лимита на время конференции.

Платформа «WebEx» является специфичной для нашего исследования, ввиду её использования исключительно в одном учебном заведении. Особенностью данной сервисной платформы является аренда виртуальной комнаты для совещаний. В данной комнате присутствует весь функционал, необходимый для проведения видеоконференции. «WebEx» действительно сложно конкурировать с вышеперечисленными продуктами, однако данная платформа отлично выполняет заявленные ею возможности и является конкурентно способной на рынке.

Таким образом, подводя итоги, нашей основной рекомендацией непосредственно для обучения, является «Microsoft teams», как имеющей самый расширенный учебный функционал и в перспективе регулярные обновления могут вносить дополнительные элементы, делая платформу более актуальной для обучения. И несмотря на меньшее количество баллов, чем платформа «Discord», «Microsoft teams» представляет собой высокоорганизованную образовательную платформу достаточно легкую в освоении. Также хотелось отметить, что более выгодным вариантом приобретения «MS teams», является оформление подписки образовательным учреждением.

Показавшая наивысшую эффективность в нашем исследовании платформа «Discord», имеет наилучшее соотношение «цена – качество». Полностью бесплатная модель распространения продукта позволяет широко использовать его. Единственным определенным недостатком является сложность освоения данного ПО, однако стоит обязательно уточнить, что «Discord» имеет высокую степень уникальности и своеобразности, что обеспечивает его функциональную гибкость, которую можно настроить под любые потребности вузовского образовательного процесса.

Литература:

1. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 апреля 2020 года № 123 «Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях образования, на период пандемии» (с дополнениями от 13.04.2020 г.).
2. Harpreet K., Rattan S. Distance education – present status / / International Journal of Educational Science and Research. 2017. №1 (1), pp. 41-46. URL: <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/view-ByFileId/148476.pdf> (Accessed: 13.12.2020)

3. Татаринов К.А. Дидактические принципы дистанционного образования // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. №1 (26). С. 293-296
4. Айтбаева Б.М. Қашықтықтан оқытудың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері // Хабаршы (ҚазҰПУ). «Психология» сериясы. 2014. №4(41). 42-52 б.
5. Owusu-Mensah F., Amoah S., Owusu E. Time management skills and academic performance- distance education students' perception: the Ghanaian case // Journal of Global Research in Education and Social Science. 2015. 4(2), pp. 107-115. URL: <https://www.ikprpress.org/index.php/JOGRESS/article/view/2350> (Accessed: 13.12.2020).
6. Neroni J., Meijs C., Hieronymus J.M.Gijselaers and another. Learning strategies and academic performance in distance education // Learning and Individual Differences. 2019. №73 pp. 1-7. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S104160801930055X#preview-section-cited-by> (Accessed: 13.12.2020)
7. Бахишева С.М., Мұхтар З.Ф. Қашықтан білім берудің кейбір мәселелері мен үмкіндіктері (аралық зерттеу) // Хабаршы (ҚазҰУ). «Педагогикалық ғылымдар» сериясы. 2020. № 3 (64). 59-70 б.
8. Naurzybayeva G.K., Revalde G.V. Development of technical competence of undergraduate students // Bulletin (KazNU). Series of «Educational Sciences». 2019. № 4 (61). pp. 47-53
9. Рязанцева О.В. Готовність викладача до професійної діяльності в системі дистанційної освіти // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2017. №79(1). С. 178-181.
10. Dr Ece Dogantan. An interactive instruction model design with role play technique in distance education: A case study in open education system // Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. 2020. № 27. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2020.100268> (Accessed: 13.12.2020)
11. Kurnaz E., Serçemeli M. A research on academicians' perspectives on distance education and distance accounting education in the Covid-19 pandemic period // International Journal of Social Sciences Academy. 2020. № 2 (3). URL: <https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=2555860> (Accessed: 13.12.2020)
12. Карпенко Т.Е., Сері Л.Т. Использование активных методов дистанционном обучении иностранным языкам // Вестник (КазНУ). Серия «Педагогические науки». 2019. № 4 (61). С. 97-112
13. Яшина Л.И., Горева О.М. Проблемы внедрения дистанционного образования в вузе // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2019. №4 (61). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vnedreniya-distantsionnogo-obrazovaniya-v-vuze> (дата обращения: 13.12.2020).
14. Zoom [официальный сайт]. URL: <https://zoom.us/> (Дата обращения 02.11.2020).
15. Справка - Google meet // Справка Google [официальный сайт]. URL: <https://support.google.com/meet/?hl=ru#topic=7306097> (Дата обращения 02.11.2020).
16. Microsoft Teams // Microsoft [официальный сайт]. URL: <https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software> (Дата обращения 02.11.2020).
17. Cisco Webex [официальный сайт]. URL: <https://www.webex.com/> (Дата обращения 02.11.2020).
18. Discord как корпоративный мессенджер и не только. URL: <https://habr.com/ru/post/495336/> (Дата обращения 02.11.2020).
19. Discord [официальный сайт]. URL: <https://discord.com/> (Дата обращения 02.11.2020).
20. Каковы системные требования у Discord? // Discord > FAQ [Официальный сайт]. URL: <https://support.discord.com/hc/ru> (Дата обращения: 02.11.2020).